

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 811.161.1:81'37-048.93

DOI: 10.5281/zenodo.14278380

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНФЛИКТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ¹

© 2024 *О.Л. Бессонова, С.А. Крамская*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID¹: 0000-0002-5171-9790

ORCID²: 0009-0009-9196-3331

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена рассмотрению особенностей семантики и функционирования номинаций конфликта в русском языке. Компоненты значения исследуемых номинаций являются источником лингвокультурологической и исторической информации и отражают отношение языкового сообщества к конфликтам. Корпус единиц исследования составили ключевые номинанты конфликта, синонимы слова *конфликт*, фразеологические единицы, обозначающие конфликт, а также контекстуальные номинации конфликта в медиадискурсе. В результате компонентного, контекстуального и лингвокультурологического анализа установлены семантические характеристики обозначений конфликта, особенности функционирования исследуемых номинаций в русскоязычном медиадискурсе, изучена взаимосвязь этих единиц с культурой носителей русского языка. Полученные результаты позволяют сделать вывод о роли конфликта в русском языковом сознании, где он является неотъемлемой частью общественных отношений и важным элементом коммуникации в различных сферах человеческой деятельности.

Ключевые слова: конфликт, наименования конфликта, семантический объем, функционирование, синоним, фразеологическая единица, медиатекст, картина мира.

Для цитирования: Бессонова О.Л. Обозначение конфликта в русском языке / О.Л. Бессонова, С.А. Крамская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 3–12. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278380>.

Введение. Данная работа посвящена рассмотрению особенностей семантики и функционирования наименований конфликта в русском языке. В фокусе исследования такие языковые единицы, как *конфликт*, его синонимы *стычка*, *схватка*, *столкновение*, фразеологические единицы (далее ФЕ) с компонентами, обозначающими конфликт, например, *быть на ножах*, а также наименования конфликта в медиадискурсе.

Конфликт представляет собой сложное социальное явление. Его можно охарактеризовать как явное или скрытое состояние противостояния интересов, целей и тенденций развития социальных объектов, а также прямое или косвенное столкновение, базирующееся на противодействии существующему общественному порядку [4]. Как

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

междисциплинарный феномен конфликт описан в работах А.С. Киндеркнехт [6], А.И. Стребкова [11], Э.Я. Уткина [14], Л.Н. Цой [15]. Необходимо отметить вклад целого ряда ученых в развитие теории конфликта и разные аспекты его изучения, в частности, в его определение (см., например, работы Л. Козера [7], К. Болдуинга [18], Ю.Г. Запрудского [4] и др.), классификацию (см. публикации К. Левина [9], К. Болдуинг [18], Г. Бисно [20]), в рассмотрение конфликта как феномена языка и речи (работы В.О. Мулькеевой [10], В.С. Третьяковой [12; 13], Ю.В. Щербининой [16], Г. Каспера и Э. Келлермана [21]). На современном этапе лингвистических исследований актуальным представляется понятие «конфликтного дискурса», получившее развитие в ряде работ (см., например, [5], [2], [1], [17]).

В современную эпоху «информационных войн» и непрекращающихся конфликтов разной интенсивности следует особо отметить роль СМИ. Она велика как никогда, поскольку медийный дискурс в целом и медийные тексты, в частности, описывая и оценивая наиболее актуальные события в жизни общества, отражают и раскрывают различные системы ценностей представителей лингвокультур. В медийном дискурсе ярко выражен аксиологический характер культурной оппозиции «мы/они», что проявляется в ее конфликтогенном потенциале. Аксиологическая значимость этой оппозиции обусловлена тем, что действия «нас» считаются «правильными», «мирными», «дружелюбными», в то время как действия их оппонентов – «их» – ассоциируются с чем-то «неправильным», «плохим».

Проблема конфликта является ключевой в современном медийном дискурсе и встроена в различные аспекты общественной жизни. Конфликтная тематика интегрируется в концептуальное пространство медиадискурса и языковое сознание лингвокультурного сообщества, поскольку основополагающей целью СМИ является не только информирование населения, но и формирование общественного мнения, взглядов, убеждений, принципов, стереотипов, культуры речи.

Существует множество классификаций конфликтов, каждая из которых базируется на ряде критериев и оснований: причины конфликта и его характер; характер противоречий, лежащих в его основе; политические цели; пространственно-временные масштабы, длительность конфликта; используемые средства; особенности доктрин участников; цивилизационные и культурные особенности; интересы участников; характер динамики конфликта; социально-психологические факторы конфликта [8]. В данном исследовании представляется целесообразным широкий подход к классификации типов конфликтов, среди которых мы выделяем следующие: вооруженные, политические, экономические, религиозные (подробнее см. [19]).

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что фоне проводимых в последние годы активных лингвокогнитивных и лингвокультурологических исследований особую значимость приобретает реконструкция на основе языковых данных представлений о явлениях, которые характеризуются социально-культурной и аксиологической ценностью для лингвокультурного сообщества. Компоненты значения исследуемых номинаций являются источником лингвокультурологической и исторической информации и отражают отношение языкового сообщества к конфликтам, что представляет особый интерес в наше время, характеризующееся высокой степенью напряженности и конфликтогенности.

Объектом исследования является обозначение конфликта в русском языке. *Предметом исследования* - семантика и функционирование обозначений конфликта в русском языке. *Целью исследования* является установление и описание особенностей семантики и функционирования обозначений конфликта в русском языке.

Эмпирический корпус включает 177 языковых единиц со значением «конфликт». Из них 50 лексем, являющихся синонимами слова «конфликт», отобраны методом сплошной выборки из Словаря синонимов русского языка [22; 24], и 65 ФЕ, обозначающих конфликт, отобраны из Академического словаря русской фразеологии [23] и Фразеологического словаря русского языка [26]. 62 наименования конфликта зафиксированы в иллюстративных медиатекстах [27; 28], отобранных для анализа функционирования исследуемых номинаций.

1. Семантический объем понятия *конфликт*.

При отборе единиц, которые становятся в дальнейшем предметом группировки, семантического толкования, выявления их коннотативной составляющей, учитывались особенности репрезентации понятия *конфликт* с целью характеристики национальной специфики русского этноса, внутреннего и внешнего мира носителей языка. Сопоставительное изучение словарных статей из таких авторитетных толковых словарей, как Толковый словарь русского языка [29] и Большой толковый словарь русского языка [25] позволило наиболее полным образом раскрыть семантику слова *конфликт* в русском языке.

В русском языке были представлены следующие определения данного понятия:

- 1) столкновение, серьезное разногласие, спор;
- 2) *полит.* осложнение в международных отношениях;
- 3) *псих.* предельно обострённое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями;
- 4) *эконом.* противоречие во взглядах и в отношениях, столкновение расходящихся, противоположных интересов, острый спор;
- 5) *педагог.* социальное явление, способ взаимодействия людей при столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сторон;
- 6) *лит.* отраженное в художественном произведении противоречие, приводящее к столкновению характеров, характера и обстоятельств, различных сторон характеров.

В приведенных выше определениях можно выделить такие наиболее часто встречающиеся семы, как **спор, разногласие, столкновение, противоречие, противоположность, несовместимость**. Термин *конфликт* активно используется в различных сферах деятельности, таких как экономика, психология, политология и др., что делает его междисциплинарным феноменом.

2. Анализ синонимического ряда лексики *конфликт*.

При отборе лексических единиц, составляющих номинативное поле лексики «конфликт», учитывались в основном имена существительные, поскольку они наиболее полно характеризуют многообразие концептуальной картины мира, в частности тех ее фрагментов, которые связаны с конфликтом. Тем не менее, конечное количество лексем, образующих номинативное поле лексики *конфликт*, сложно назвать в силу объективных причин.

Анализ языкового материала осуществлялся по данным современных русскоязычных словарей синонимов Н. Абрамова [22] и З.Е. Александровой [24], в которых наиболее полно и академично отражены синонимические связи лексики *конфликт*. Лексема *конфликт* в русском языке, как показывает исследуемый нами материал, имеет 50 синонимов, которые составляют ее семантическую парадигму: *ссора, распря, раздор, размолвка, свара, столкновение, стычка, схватка, разлад, несогласие, противоборство, бой, сражение, битва, брань, драка, свалка, нелады, неполадки, перепалка, перебранка, потасовка, коллизия, конфронтация, вражда, противостояние*,

спор, напряжение, диспут, разногласие, противоречие, война, несоответствие, сцепка, шишка, разборка, склока, дразги, борьба, контры, бойня, руготня, грызня, баталия, противодействие, противление, оппозиция, обструкция, отпор, неувязка.

Анализ значения синонимических единиц позволил представить их в виде 5 групп на основе характера дифференциальной семы:

1) **борьба**: *конфликт, стычка, схватка, столкновение, бой, сражение, битва, драка, свалка, перепалка, потасовка, противостояние, война, сцепка, шишка, разборка, склока, бойня, борьба, баталия, отпор;*

2) **диалог**: *конфликт, ссора, размолвка, свара, несогласие, брань, перепалка, перебранка, спор, диспут, разногласие, конфронтация, разборка, дразги, контры, руготня, грызня;*

3) **вражда**: *конфликт, ссора, распря, раздор, размолвка, свара, столкновение, стычка, разлад, нелады, неполадки, вражда, противостояние, напряжение, война, конфронтация, оппозиция;*

4) **отсутствие порядка и согласия**: *конфликт, разлад, раздор, размолвка, нелады, неполадки, несогласие, столкновение, коллизия, противостояние, спор, напряжение, разногласие, противоречие, несоответствие, конфронтация, диспут, вражда, контры, дразги, противодействие, противление, оппозиция, обструкция, неувязка;*

5) **причина конфликта**: *ссора, драка, перепалка, раздор, разлад, столкновение, размолвка, стычка, свалка, перебранка, коллизия, потасовка, спор, свара, напряжение, несогласие, разногласие, противоречие, несоответствие, сцепка, шишка, разборка, склока, дразги, контры, руготня, грызня, противодействие, противление, оппозиция, обструкция, отпор, неувязка.*

Изучение синонимического ряда понятия «конфликт» в русском языке позволило определить наиболее близкие по значению синонимы: *столкновение, размолвка* (4 общие семы); *ссора, раздор, разлад, конфронтация, оппозиция, спор, дразги, несогласие* (3 совпавшие семы). Остальные синонимы имеют меньшее количество общих сем.

3. Фразеологическое поле лексемы *конфликт*.

Фразеологический уровень того или иного языка как нельзя лучше отражает стереотипы народного сознания, так как именно в нем находят свое выражение системы ценностных ориентаций, лежащие в основе различных культур. Анализ ФЕ показывает, что в них отражены многие стороны взаимодействия людей при конфликтных ситуациях. Фразеологизмы-синонимы, как и лексические синонимы, различаются по семантической близости, по-разному называя одно и то же явление объективной реальности. Фразеологическое поле лексемы *конфликт* насчитывает 65 ФЕ, связанных с понятием «конфликт», отобранных из Академического словаря русской фразеологии [23] и Фразеологического словаря русского языка [26]. Данные ФЕ делятся на три тематические группы, внутри которых можно выделить подгруппы.

1. Отрицательные эмоции и чувства человека, возникающие при конфликтах (37 ФЕ или 57%):

а) **насмешка, пренебрежение, презрение, неприязнь**: фразеологизмы данной подгруппы отражают пренебрежительное отношение к кому-либо или к чему-либо и выражают соответствующую эмоциональную оценку (*поднять на смех, попасть на зубок, скалить зубы, бросать камешки в огород, повернуться спиной, ни во что не ставить, в грош не ставить, нести ахинею, плюнуть в глаза, смотреть сверху вниз, с высоты своего величия, ворона в павлиньих перьях*);

б) **раздражение, досада**: фразеологизмы этой подгруппы отражают эмоциональное состояние огорченного, раздраженного человека, которое вызвано его реакцией на какие-

либо неприятные слова, события, явления действительности (*портить кровь, трепать нервы, играть на нервах, сводить с ума, стоять поперек горла, колоть глаза, выйти из себя, под горячую руку, гусей дразнить, чтоб ему пусто было*);

в) **негодование, возмущение, гнев**: ФЕ данной подгруппы отражают эмоциональное состояние возмущенного человека, которое вызвано его резко отрицательным отношением к каким-либо лицам, поступкам, явлениям действительности и т.д. (*вне себя, довести до белого каления, устроить сцену, кровь бросилась в голову, рвать и метать, метать громы и молнии*);

д) **предупреждение, предостережение, угроза**: ФЕ этой подгруппы служат для выражения предупреждения, предостережения, угрозы и связаны с соответствующим эмоциональным состоянием человека, которое вызвано негативным поведением или действием (*показать свои когти, не сносить головы, чтоб ноги твоей не было, показать, где раки зимуют, костей не собрать, стереть в порошок, спустить шкуру, свернуть шею, стереть с лица земли, мокрое место останется*).

2. Свойства и качества характера человека, проявляющиеся при конфликтах (13 ФЕ или 20%):

а) **непорядочность, нечистоплотность, беспринципность**: фразеологизмы данной подгруппы характеризуют человека непорядочного, морально нечистоплотного, беспринципного, умеющего устраивать свои дела за счет другого, способного сделать другому все самое плохое, человека без каких-либо моральных правил и норм (*мутить воду, чужими руками жар загребать, таскать каштаны из огня, подложить свинью, свалить с больной головы на здоровую, подлить масла в огонь, нечист на руку, нож в спину*);

б) **злость, злобность**: ФЕ этой подгруппы образно актуализируют сему «злоба» в самых различных ситуациях (*точить зубы, утопить в ложке воды, держать камень за пазухой, свести счеты, черная неблагодарность*).

3. Характеристика явлений и ситуаций, возникающих при конфликтах (15 ФЕ или 23%):

а) **разногласие, спор, ссора, вражда**: фразеологизмы данной группы отражают этапы противостояния двух сторон - от обычных разногласий до ссоры и непримиримой вражды, когда возможны самые острые формы злейшей борьбы (*накалить атмосферу, ломать копыта, встретить в итыки, жить как кошка с собакой, черная кошка пробежала, яблоко раздора, быть на ножах, нож в спину*);

б) **вызов, борьба**: данные ФЕ выражают представления о борьбе в самых различных жизненных ситуациях (*не на жизнь, а на смерть, положить на обе лопатки, взять голыми руками, обломать рога, лечь костями*).

Таким образом, большую часть фразеологического поля лексемы *конфликт*, а именно 57% от общего количества отобранных единиц, составляют ФЕ, обозначающие негативные эмоции и чувства, что можно объяснить тем, что в русском языковом сознании конфликт воспринимается как негативное явление.

4. Функционирование наименований конфликта в медиадискурсе

В современной теории и практике конфликтологии распространено утверждение о том, что конфликт как феномен имеет двойственную природу и способен выполнять не только деструктивные, но и конструктивные функции [7]. Конструктивный конфликт выступает как средство активизации социальной жизни группы или общества, поддерживает социальную активность людей, а его позитивные последствия связывают с разрешением возникших противоречий. Деструктивные конфликты разрушают сложившуюся систему отношений, ведут к негативным последствиям и не содержат в себе

никаких положительных результатов. Подобный функциональный дуализм вполне применим и к анализу деятельности средств массовой информации в условиях конфликтной ситуации. Социальные конфликты – объект интенсивного медийного представления и интерпретации. Информирова и убеждая, средства массовой информации создают образ события. Следовательно, представление в СМИ конфликтной ситуации не следует оценивать однозначно негативно: зачастую обострение конфликтной ситуации позволяет выявить истинные намерения сторон, обозначить мотивы, интересы и ценности вовлеченных коммуникантов, усилить значимость проблемы, привлечь к ней внимание общественных институтов, способных оказать содействие в разрешении конфликта.

К эскалации конфликта, в частности, приводит использование журналистами конфликтогенов, под которыми понимают действия одной или нескольких сторон социального противоборства, в том числе слова, жесты, оценки, суждения, способные привести к усугублению конфликтной ситуации.

Чтобы проанализировать функционирование наименований конфликта в русском языке, нами были отобраны статьи из русского новостного интернет-портала Russia Today (RT). Поскольку, как отмечалось выше, конфликт воспринимается зачастую как негативное явление, то логичным будет начать с рассмотрения его деструктивной функции.

(1) *Цель понятна: путём демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев ещё энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК. <...> Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозы для Европы – Европа представляет угрозу для России. <...> Нападение на блок НАТО не соответствует национальным интересам России, поскольку это чревато нанесением взаимного непоправимого ущерба. Все спекуляции подобного рода относятся к области пропаганды или конспирологии. Однако если в странах Балтии решат устроить геноцид русских людей или попытаются организовать морскую блокаду Калининградской области, то Россия будет вынуждена пойти на крайние меры. <...> Подобная политическая манипуляция чревата нагнетанием дополнительной напряжённости в наших и без того непростых отношениях. Этой нервной ситуацией могут воспользоваться внешние деструктивные силы, желающие разжечь войну в Европе [28].*

Таким образом, деструктивная функция, проявляющаяся на различных уровнях социальной системы, выражается в формировании отрицательного образа собеседника. В данном случае Запад *«путём демонизации России»* выставляет своего оппонента в негативном свете, в то время как Россия, в свою очередь, представляет Европу как угрозу (*«Европа представляет угрозу для России»*) и преподносит сложившуюся ситуацию в виде ее истерики (*«Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии»; «Этой нервной ситуацией могут воспользоваться...»*).

Следующим важным средством, с помощью которого реализуется деструктивная функция конфликта, является негативное влияние на участников конфликтной ситуации, дестабилизация или дезорганизация одной из противоборствующих сторон (*«с целью нанесения стратегического поражения России»; «Подобная политическая манипуляция чревата нагнетанием дополнительной напряжённости»*), а также использование манипуляций, скрытых обманных тактик с целью получения собственной выгоды, и прочих видов психологического воздействия: *«заставить европейцев ещё*

энергичнее включиться в гонку вооружений»; «политическая манипуляция»; «запугав обывателя».

Конфликт нередко связан с насилием, может спровоцировать большие человеческие жертвы и материальные потери, что также является проявлением деструктивной функции: *«это чревато нанесением взаимного непоправимого ущерба»; «решат устроить геноцид русских людей»; «внешние деструктивные силы, желающие разжечь войну».*

Теперь перейдем к рассмотрению конструктивной функции конфликта и особенностям ее реализации.

(2) На оперативных переговорах между Россией и Ираном, естественно, главным вопросом является палестинское урегулирование. Лидеров двух стран объединяют общие интересы. Если конфликт будет разрастаться, есть вероятность того, что другие страны будут в него вовлечены, в том числе Иран. Поэтому мы стремимся не допустить разрастания этого противостояния. Полагаю, что турне российского президента по ключевым ближневосточным странам как раз продиктовано тем, чтобы выработать единую позицию по палестино-израильскому конфликту. <...> Мы сходимся в том, что нужно немедленно достичь прекращения огня, перемирия, потому что это позволит сохранить очень многие жизни как с одной, так и с другой стороны. Кроме того, обе страны разделяют мнение, что сейчас надо не искать виноватых, а добиться оказания гуманитарной помощи пострадавшим [27].

Для конструктивной функции конфликта характерно полное или частичное противоречие между вовлеченными сторонами. В данном случае она преобразуется в интегративную, объединительную функцию, при которой группа лиц объединяет силы для избавления от угрозы: *«объединяют общие интересы», «главным вопросом является палестинское урегулирование»; «мы стремимся не допустить разрастания этого противостояния»; «Мы сходимся в том, что нужно немедленно достичь прекращения огня, перемирия»; «обе страны разделяют мнение».* Данный вид конфликта также характеризуется единством мнений обеих сторон, общими интересами и целями. Более того, конструктивный конфликт имеет позитивные последствия: *«это позволит сохранить очень многие жизни».*

Заключение. Анализ семантического объема лексемы *конфликт* подтверждает представление о том, что данное понятие является одним из важнейших в русском языковом сознании и занимает значительное место в языковой картине мира лингвокультурного сообщества. Следует подчеркнуть, что слово *конфликт* стало особенно подробно толковаться во всех современных словарях русского языка в последние 15 лет (даже очень кратких). Данная тенденция свидетельствует о его актуальности. ФЕ занимают важное место в любом языке, ведь именно в них отражаются культурная самобытность и стереотипность сознания того или иного народа, народного сознания. В результате анализа семантики фразеологического поля *конфликта* было установлено, что большую часть составляют ФЕ, обозначающие отрицательные эмоции и чувства. Это можно объяснить тем, что конфликт считается негативным и деструктивным явлением в русском языке. Изучение функционирования наименований конфликта в медиадискурсе свидетельствует о двойственной природе конфликта, что актуализируется его конструктивной и деструктивной функциями.

Таким образом, конфликт является неотъемлемой частью общественных отношений и важным элементом коммуникации в различных областях жизни русского лингвокультурного сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоус Н.А. Функциональные особенности конфликтного дискурса / Н.А. Белоус // Знание, Понимание. Умение. – 2008. Вып. 4. – С. 152–157.
2. Городецкий Б.Ю. К типологии коммуникативных неудач / Б.Ю. Городецкий, И.М. Кобзева, И.Г. Сабурова // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. – Новосибирск, 2020. – С. 64–78.
3. Дойч М. Разрешение конфликта. Конструктивные и деструктивные процессы / М. Дойч // Социально-политический журнал. – 1997. – № 1. – С. 202–217.
4. Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт (политологический анализ): автореф. дис. ... д-ра философских наук : 09.00.10 / Ю.Г. Запрудский. – Ростов-на-Дону, 1992. – 41 с.
5. Ермакова О.Н. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) / О.Н. Ермакова, Е.А. Земская // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. – М.: Наука, 1993. – С. 36–64.
6. Киндеркнехт А.С. Эволюция понимания конфликта в современном научном знании [Электронный ресурс] / А.С. Киндеркнехт // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2022. – Т. 13. – № 4. – Режим доступа: <https://sfk-mn.ru/PDF/02FLSK422.pdf> (дата обращения: 17.09.2024).
7. Козер Л. Функции социального конфликта / Льюис Козер; пер. с англ. яз. О. Назаровой; под общ. ред. Л.Г. Иониной. – Москва: Идея-пресс : Дом интеллектуал. кн., 2000. – 205 с.
8. Кудояр Л.М. Межгосударственные конфликты / Л.М. Кудояр, А.П. Хоменко // Социально-гуманитарные аспекты развития современного общества: Всеукраин. науч. конф. преподавателей, аспирантов, сотрудников и студентов фак-та иностранной филологии и социальных коммуникаций: материалы. – Сумы: СумГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 76–78.
9. Левин К. Разрешение социальных конфликтов / К. Левин. – СПб.: Речь, 2000. – 408 с.
10. Мулькеева В.О. Речевые стратегии конфликта и факторы, влияющие на их выбор : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / В.О. Мулькеева. – Санкт-Петербург, 2006. – 19 с.
11. Стребков А.И. Междисциплинарный характер конфликтологии / А.И. Стребков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. – 2005. – Вып. 3. – С. 17–23.
12. Третьякова В.С. Конфликт глазами лингвиста [Электронный ресурс] / В.С. Третьякова // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. – Барнаул, 2010. – С. 127–140. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/linguistics2/tretyakova-00.htm> (дата обращения: 21.11.2023).
13. Третьякова В.С. Конфликт как феномен языка и речи / В.С. Третьякова // Известия Уральского гос. ун-та. – 2013. – Вып. 14. – № 27. – С. 143–152.
14. Уткин Э.Я. Конфликтология. Теория и практика / Э.Я. Уткин. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во «Экмос», 2000. – 271 с.
15. Цой Л.Н. Исследования конфликтов: от парадигмы к предметной области [Электронный ресурс] / Л.Н. Цой // NovaInfo. – 2013. – № 12. – Режим доступа: <https://novainfo.ru/article/2424> (дата обращения: 17.09.2024).
16. Щербинина Ю.В. Речевая агрессия и пути ее преодоления язык / Ю.В. Щербина. – М.: Флинта, 2004. – 134 с.
17. Шуваев В.В. Конфликтный дискурс и его основные характеристики / В.В. Шуваев // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. сб. статей III Международной научно-практической конференции: в 2-х ч. – Пенза: Наука и просвещение, 2022. – Часть 1. – С. 167–170.
18. Boulding K. Conflict and defense: a general theory / K. Boulding. – New York: Harper & Brothers, 1962. – 349 p.
19. Vyessonova O. Binary opposition ‘us/them’ in British and American media texts about conflicts / O. Vyessonova, E. Gordienko // SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. – 2021. – Vol. 18. – No. 2 [cit. 2021-12-07]. Available on web page http://www.skase.sk/Volumes/JTL49/pdf_doc/06.pdf. ISSN 1336-782X, P. 91-111.
20. Bisno H. Managing Conflict. – Newbury Park, MA: Sage Publications, 1988. – 175 p.
21. Kasper G. Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives / G. Kasper, E. Kellermn. – New York: Routledge, 2014. – 410 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

22. Абрамов Н. (Переферкович Н.А.) Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: около 5000 синонимических рядов, более 20000 синонимов / Н. Абрамов. – 8-е изд., стер. – М.: Русские словари [и др.], 2008.
23. Академический словарь русской фразеологии. – М.: ЛЕКСПУС, 2014. – 742 с.

24. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / З.Е. Александрова. - М.: Русский язык, 2005. – 600 с.
25. Большой толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: АСТ, 2021. – 1268 с.
26. Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь русского языка / Ю.А. Ларионова. – М.: Аделант, 2014. – 512 с.
27. Латышев Алексей, Дуюн Владимир; RT, 07.12.2023: Стратегическое взаимодействие: какие вопросы обсудят лидеры России и Ирана на встрече в Москве. – Режим доступа: <https://russian.rt.com/world/article/1241730-peregovory-putin-raisi> (дата обращения: 16.02.2024).
28. Латышев Алексей, Дуюн Владимир; RT, 23.01.2024: «Разжечь войну в Европе»: что стоит за заявлениями западных политиков о возможности конфликта с Россией. – Режим доступа: <https://russian.rt.com/world/article/1261982-pistorius-voina-rossiya> (дата обращения: 16.02.2024).
29. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11817> (дата обращения: 15.12.2023).

REFERENCES

1. Belous N.A. (2008). Funktsional'nye osobennosti konfliktного diskursa [Functional features of conflict discourse] in *Znanie, Ponimanie. Umenie* [Knowledge, Understanding. Ability]. Vyp. 4. Pp. 152–157 (In Russian).
2. Gorodetskiy B.Yu., Kobzeva I.M., Saburova I.G. (2020). K tipologii kommunikativnykh neudach [On the typology of communicative failures] in *Dialogovoe vzaimodeystvie i predstavlenie znaniy* [Dialog interaction and knowledge representation]. Novosibirsk. Pp. 64–78 (In Russian).
3. Doych M. (1997). Razreshenie konflikta. Konstruktivnye i destruktivnye protsessy [Constructive and destructive processes] in *Sotsial'no-politicheskiy zhurnal* [Socio-political journal]. № 1. Pp. 202–217 (In Russian).
4. Zaprudskiy Yu.G. (1992). Sotsial'nyy konflikt (politologicheskiy analiz) [Social conflict (political science analysis)]: avtoref. dis. ... d-ra filosofskikh nauk : 09.00.10. Rostov-na-Donu (In Russian).
5. Ermakova O.N., Zemskaya E.A. (1993). K postroeniyu tipologii kommunikativnykh neudach (na materiale estestvennogo russkogo dialoga) [owards the construction of a typology of communicative failures (based on the material of natural Russian dialogue)] in *Russkiy yazyk v ego funktsionirovanii. Kommunikativno-pragmaticheskiy aspekt* [Russian language in its functioning. Communicative and pragmatic aspect]. М.: Nauka. Pp. 36–64 (In Russian).
6. Kinderknecht A.S. (2022). Evolyutsiya ponimaniya konflikta v sovremenном nauchnom znanii [The evolution of understanding conflict in modern scientific knowledge] in *Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kul'turologiya* [The world of science. Sociology, philology, cultural studies]. T. 13. № 4. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/02FLSK422.pdf> (In Russian).
7. Kozer L. (2000). Funktsii sotsial'nogo konflikta [Functions of social conflict]. Moskva: Ideya-press : Dom intellektual. kn. (In Russian).
8. Kudoyar L.M., Khomenko A.P. (2012). Mezhdgosudarstvennye konflikty [Interstate conflicts] in *Sotsial'no-gumanitarnye aspekty razvitiya sovremenного obschestva: Vseukrain. nauch. konf. prepodavateley, aspirantov, sotrudnikov i studentov fak-ta inostrannoy filologii i sotsial'nykh kommunikatsiy: materialy* [Socio-humanitarian aspects of the development of modern society: All-Ukrainian. scientific conference of teachers, postgraduates, staff and students of the Faculty of Foreign Philology and social Communications: materials]. Sumy: SumGU. Ch. 2. Pp. 76–78 (In Russian).
9. Levin K. (2000). Razreshenie sotsial'nykh konfliktov [Resolution of social conflicts]. SPb.: Rech'. (In Russian).
10. Mul'keeva V.O. (2006). Rechevye strategii konflikta i faktory, vliyayushchie na ikh vybor [Speech strategies of conflict and factors influencing their choice] : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk : 10.02.04. Sankt-Peterburg. (In Russian).
11. Strebkov A.I. (2005). Mezhdistsiplinarnyy kharakter konfliktologii [Interdisciplinary character of conflictology] in *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta* [Bulletin of St. Petersburg University]. Ser. 6. Vyp. 3. Pp. 17–23 (In Russian).
12. Tretyakova V.S. (2010). Konflikt glazami lingvisty [Conflict through the eyes of a linguist] in *Yurilingvistika-2: russkiy yazyk v ego estestvennom i yuridicheskom bytii* [Jurislinguistics–2: Russian language in his natural and legal being]. Barnaul. Pp. 127–140. URL: <http://www.philology.ru/linguistics2/tretyakova-00.htm> (In Russian).
13. Tretyakova V.S. (2013). Konflikt kak fenomen yazyka i rechi [Conflict as a phenomenon of language and speech] in *Izvestiya Ural'skogo gos. un-ta* [Izvestia of the Ural State University]. Vyp. 14. № 27. Pp. 143–152 (In Russian).
14. Utkin E.Ya. (2000). Konfliktologiya. Teoriya i praktika [Conflictology. Theory and practice]. М.: Assotsiatsiya avtorov i izdatelye «Tandem», izd-vo «Ekmos». (In Russian).

15. Tsoy L.N. (2013). Issledovaniya konfliktov: ot paradigmy k predmetnoy oblasti [Conflict studies: from a paradigm to a subject area] in NovaInfo [NovaInfo]. № 12. URL: <https://novainfo.ru/article/2424> (In Russian).
16. Scherbinina Yu.V. (2004). Rechevaya agressiya i puti ee preodoleniya yazyk [Speech aggression and ways to overcome it language]. M.: Flinta. (In Russian).
17. Shuvaev V.V. (2022). Konfliktnyy diskurs i ego osnovnye kharakteristiki [Conflict discourse and its main characteristics] in Fundamental'nye i prikladnye nauchnye issledovaniya: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovatsii. sb. statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 2-kh ch [Fundamental and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations. collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference: in 2 parts]. Penza: Nauka i prosveschenie. – Chast' 1. Pp. 167–170 (In Russian).
18. Boulding K. (1962). Conflict and defense: a general theory. New York: Harper & Brothers. (In English).
19. Byessonova O., Gordienko E. (2021). Binary opposition 'us/them' in British and American media texts about conflicts. In SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. Vol. 18. No. 2 (In English). URL: http://www.skase.sk/Volumes/JTL49/pdf_doc/06.pdf. ISSN 1336-782X, P. 91–111 (In English).
20. Bisno H. (1988). Managing Conflict. Newbury Park, MA: Sage Publications (In English).
21. Kasper G. (2014). Communication strategies: Psycholinguistic and sociolinguistic perspectives. New York: Routledge (In English).

Поступила в редакцию 22.09.2024 г.

DESIGNATION OF CONFLICT IN THE RUSSIAN LANGUAGE

O.L. Bessonova, S.A. Kramskaya

This contribution addresses designations of conflict in the Russian language. The focus is made on semantics and functioning of this versatile phenomenon nomination. The components of the meaning of the nominations under study are a source of linguo-cultural and historical information, and reflect the attitude of the language community to conflicts. The language corpus consists of key nominations of conflict, as well as its synonyms, and phraseological units denoting conflict. The contextual designations of conflict in media discourse are incorporated in the empirical corpus, too. In the course of componential, contextual, and linguo-cultural analysis, the semantic features of conflict designations, as well as their functioning in the discourse of media have been considered. The relationship of these units with the culture of native speakers of Russian has been brought into the open. The results obtained enable to draw the conclusion about the role of conflict in the Russian linguistic consciousness, where it proves to be an integral part of social relations, and an important communicative element in various spheres of human life.

Key words: conflict, conflict designations, semantic space, synonym, phraseological unit, media text, worldview.

Бессонова Ольга Леонидовна.

Доктор филологических наук, профессор.
Донецкий государственный университет.
Заведующий кафедрой английской филологии.
ORCID: 0000-0002-5171-9790.
E-mail: o.bessonova.2023@list.ru.

Bessonova Olga Leonidovna.

Doctor of Philology, Professor.
Donetsk State University.
Head of English Philology Department.
ORCID: 0000-0002-5171-9790.
E-mail: o.bessonova.2023@list.ru.

Крамская Светлана Александровна.

Бакалавр факультета иностранных языков.
Донецкий государственный университет.
ORCID: 0009-0009-9196-3331.
E-mail: possumka@mail.ru.

Kramskaya Svetlana Alexandrovna.

Bachelor student of the Faculty of Foreign Languages.
Donetsk State University.
ORCID: 0009-0009-9196-3331.
E-mail: possumka@mail.ru.